

OTA-ONALARNING FARZAND TARBIYASIDAGI BILIMLARINI OSHIRISHDA JAMOATCHILIK NAZORATINING NAZARIY ASOSLARI VA XORIJIY TAJRIBA

Temirov Dilshod Sheraliyevich

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bosh mutaxassisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15489282>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ota-onalarning farzand tarbiyasidagi bilimlarini oshirishda jamoatchilik nazoratining nazariy asoslari va xorijiy tajribalar yoritilgan. Maqolada xorijiy tajribalardan Finlyandiya, Singapur, Yaponiya davlatlari tajribasi O'zbekiston bilan qiyoslangan.*

***Kalit so'zlar:** jamoatchilik nazorati, nazariy asoslar, ota-onalar savodxonligi, bilimni nazorat qilish, xorijiy tajriba, ta'lim siyosati.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические основы и зарубежный опыт государственного контроля за повышением уровня знаний родителей по вопросам воспитания детей. В статье сравнивается опыт зарубежных стран, таких как Финляндия, Сингапур и Япония, с опытом Узбекистана.*

***Ключевые слова:** общественный контроль, теоретические основы, родительская грамотность, контроль знаний, зарубежный опыт, образовательная политика.*

***Abstract.** This article discusses the theoretical foundations and foreign experience of public control in improving parents' knowledge of raising children. The article compares the experience of Finland, Singapore, and Japan with Uzbekistan.*

***Keywords:** public control, theoretical foundations, parental literacy, control of knowledge, foreign experience, educational policy.*

Ma'lumki, ota-onalar – bola shaxsini shakllantirishda eng muhim ijtimoiy muhit hisoblanadi. Ilk bolalik davrida bola axloqiy, ma'naviy, ruhiy va jismoniy tarbiyani asosan ota-onadan oladi. Bu jarayonda ota-onaning bilimi, ma'rifati, munosabati hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Jamoatchilik nazorati – jamiyat va jamoat tashkilotlari orqali ijtimoiy jarayonlarni kuzatish, baholash va ta'sir o'tkazish usuli bo'lib, bu usul ota-onalarning bilimlarini oshirish va ularni mas'uliyatli qilib tarbiyalashda muhim o'rin tutadi.

Jamoatchilik nazorati – bu jamiyatning davlat organlari, mahalliy hokimiyat va ta'lim muassasalari faoliyatini nazorat qilish jarayoni bo'lib, u xalqning ijtimoiy hayotiga faol aralashish va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Ta'lim tizimida jamoatchilik nazoratining o'рни: ta'lim muassasalari va u yerdagi ta'lim-tarbiya jarayonining shaffofligini ta'minlash; uquvchilarning huquqlarini himoya qilish va ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatish; pedagogik ishni rivojlantirishga yo'naltirish.

Jamoatchilik nazoratining nazariy asoslari chegarali huquqiy tuzilmalarda – konstitutsiyada, qonunlarda, normativ-huquqiy hujjatlarda va ta'limga oid qarorlarda o'z aksini topgan. Har bir demokratik davlatda jamoatchilik nazorati mustaqil organlar, jamoat tashkilotlari, fuqarolar va ota-onalar tomonidan amalga oshiriladi.

Jamoatchilik nazoratining to'g'ri tashkil etilishi uchun quyidagi asosiy omillar muhimdir:

ma'lumotning shaffofligi — ta'lim jarayoni haqidagi ma'lumotlarning ochiq bo'lishi;
jamoatchilikning ma'lumotlilikligi — ota-onalar va jamoatchilikning ta'lim jarayonini tushunish va baholash darajasi;

huquqiy asoslar — jamoatchilik nazoratining qonuniy huquqlari va kafolatlar;
qo'llab-quvvatlash va kuchli tashkiliy mexanizm — jamoatchilikning o'z faoliyatini samarali tashkil etishi uchun ishonchli institutlarning mavjudligi.

Jahonning bir qator ilg'or davlatlarida ta'lim tizimiga jamoatchilik nazorati tizimi keng joriy qilingan. Ushbu davlatlar faoliyatidan turli tajribalarni olish O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega.

Finlyandiyada ta'lim sifati jamoatchilik ishtirokidagi nazorat va so'rovlar orqali ta'minlanadi. Bu yerda jamoatchilik, ota-onalar va mahalliy jamoalar maktab faoliyatida faol ishtirok etadi. Finlyandiyada quyidagi mexanizmlar mavjud:

ota-onalar va talabalar kengashlari — har bir maktabda ota-onalar va talabalardan tashkil topgan kengashlar faoliyat yuritadi, bu kengashlar ta'lim muassasasining ichki faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi.

maktablar hayotiga jamoatchilikning aralashishi — ota-onalarning o'z farzandlarining ta'lim olish jarayonini kuzatish va baholash huquqi bor. shuningdek, maktablarda har yili yoki har ikki yilda tafsilotli o'quvchi va ota-onalar so'rovlari olib boriladi.

shaffoflik — maktablar o'z faoliyatlarining natijalari haqida ochiq hisobotlar taqdim etishlari kerak, bu esa jamoatchilik nazoratini oshiradi.

Singapurda ta'lim sifatiga jamoatchilik nazorati va faol ishtirokini ta'minlash uchun quyidagi mexanizmlar mavjud:

Ta'lim kengashlari va komissiyalari — ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda jamoatchilik va ota-onalarning ta'lim siyosatiga oid fikr va talablari ko'rib chiqiladi.

Xalqaro baholash tizimlari — Singapurda xalqaro bilim baholash tizimlariga (PISA, TIMSS) doimiy ishtirok qilish orqali maktablar darsliklarini va o'qitish metodikalarini o'ziga xos nazoratga oladi.

Ota-ona ta'lim dasturlari — ota-onalarning pedagogika va ta'lim sohasidagi bilimlarini oshirishga qaratilgan maxsus treninglar va seminarlar mavjud.

Yaponiya ta'lim tizimida jamoatchilikning maktab faoliyatiga o'rtacha darajada aralashishi va nazorat qilish mexanizmi bir qancha aniq qadamlardan iborat:

Maktab va mahalliy hokimiyatning hamkorligi — maktablar va mahalliy hokimiyat o'rtasidagi hamkorlik, jamoatchilikning ta'lim sifatini nazorat qilishda asosiy o'rin tutadi.

Ota-onalar va mahalliy tashkilotlar ishtirokida monitoring — har bir maktabda ota-onalarga ta'lim maqsadlari va ularning natijalari haqida muntazam axborot berilgan holda, maktab faoliyatiga ta'sir ko'rsatish imkoniyati bor.

Hukumatning har yili o'tkaziladigan baholash komissiyalari — ta'lim muassasalarining faoliyatiga davlat tomonidan ham nazar tashlanadi.

O'zbekistonda jamoatchilik nazorati tizimini yanada takomillashtirish uchun jahon tajribasi asosida quyidagi aniq qadamlar zarur:

jamoatchilikning ta'lim jarayoniga aniq ta'siri — maktablar va mahalliy jamoalar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish.

shaffoflikni ta'minlash — ta'lim muassasalari, maktablarning har yili o'z faoliyati, o'quv dasturlari va natijalari bo'yicha otchetlar taqdim etishi.

ota-ona va jamoatchilik uchun ta'lim dasturlari — ota-onalarni pedagogika va ta'lim sohasidagi aniq dasturlar orqali malaka oshirish.

qonunchilikni takomillashtirish — jamoatchilik nazoratini ta'minlash uchun yuridik asoslar va kafolatlar yaratish.

Xulosa qilib aytganda, ota-onalarning farzand tarbiyasidagi bilimlarini oshirishda jamoatchilik nazorati ota-onalarning farzand tarbiyasidagi xabardorligini oshirish, tarbiya sohasidagi kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish, maxsus treninglar, seminarlar orqali ota-onalarni tarbiyaviy jarayonga faol jalb etishni nazarda tutadi. Horijiy tajribalar jamoatchilik nazoratining ta'lim tizimidagi ahamiyatini yanada aniq ko'rsatmoqda. Finlyandiya, Singapur va Yaponiyaning samarali amaliy modeli O'zbekistonda ham jamoatchilik nazorati mexanizmlarini takomillashtirish uchun qo'llanilishi kerak.

FOYDALANILGAN MANBALAR

1. Sanders, M. R., Markie-Dadds, C., & Turner, K. M. T. (2012). "Practitioner Manual for Standard Triple P." <https://en.wikipedia.org/>
2. Dinkmeyer, D., McKay, G. D., & Dinkmeyer, D. Jr. (2001). "Systematic Training for Effective Parenting (STEP)." https://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_Training_for_Effective_Parenting
3. Usarova, F. (2022). "Jamoatchilik nazorati: tarixi, zamonaviy qarashlar va yondashuvlar." uza.uz